

Kassimov Azad Tursibekovich,

E-mail: kasimovazad1951@gmail.com

Can fictitious inertial forces of the “Earth” generate “relic” radiation and the “axis of evil” as an asymptotic conservation law of chiral polarization

Abstract

This paper examines mutually inverse functions of fictitious inertial forces, which are found to be analogous to Planck’s law for blackbody radiation. These functions form a chiral polarization of the curves of fictitious accelerations, exhibiting anomalous spots in the plane of rotation. When these mutually inverse functions are considered together, they explain the emergence of a temperature of 2.73 K, which is commonly attributed to relic radiation. However, this chiral polarization of fictitious accelerations is continuously sustained, while its decay is asymptotic, leading to a real spatial distribution. The analysis of the interrelation between these functions makes it possible to describe not only the temperature of 2.73 K, but also the Boltzmann constant, the properties of liquid helium, superfluidity, chirality, and other phenomena.

Keywords: fictitious inertial forces, Planck’s law, chiral polarization, relic radiation, anomalous spots, “axis of evil,” equinox line.

Касимов Азад Турсибекевич,

E-mail: kasimovazad1951@gmail.com

Могут ли фиктивные силы инерции “Земли” создавать “реликтовое” излучение и “ось зла” как асимптотический закон сохранения хиральной поляризации

Аннотация

В данной работе рассматриваются взаимно обратные функции фиктивных сил инерции, которые оказываются аналогичными закону Планка для излучения абсолютно черного тела. Они образуют хиральную поляризацию кривых фиктивных ускорений с аномальными пятнами на плоскости вращения. При совместном изображении этих взаимно обратных функций они объясняют порождение температуры 2.73 К, которую приписывают реликтовому излучению. Но, данная хиральная поляризация фиктивных ускорений непрерывно подпитывается, а затухание асимптотическое, что дает реальное распределение в пространстве. Анализ взаимной связи этих функций позволяет описывать кроме температуры 2.73К еще постоянную Больцмана, свойства жидкого гелия, сверхтекучести, хиральность и другие явления.

Ключевые слова: фиктивные силы инерции, закон Планка, хиральная поляризация, реликтовое излучение, аномальные пятна, “ось зла”, линия равноденствия,

Введение

В настоящее время в современной физике главной идеей, объясняющей происхождение Вселенной, считается теория Большого взрыва. Главным доказательством этого считается реликтовое излучение (космический микроволновой фон) и расширение Вселенной (закон Хаббла), а также обилие легких элементов и эволюция галактик.

Считается, что реликтовое излучение – это равномерное тепловое “эхо” ранней, горячей Вселенной, а красное смещение галактик доказывает их удаление друг от друга из сверхплотного состояния. Из экспериментальных данных космических обсерваторий PLANCK и WMAP [1] следует, что реликтовое излучение равномерно заполняет космос, которое принимается за остаточное тепло после Большого взрыва.

У этой идеи существуют старые и новые проблемы, что является предметом научных дебатов. Эти проблемы являются стимулом к построению альтернативных теорий объяснения происхождения Вселенной и явлений, которые приписываются ему. Как у сторонников, так и у противников теории Большого взрыва есть некоторое число наблюдательных фактов, которые плохо согласуются с их утверждениями.

Самым основным фактом, которые не могут объяснить противники теории Большого взрыва является анизотропия [2] или пятна разной формы и размеров, хаотически разбросанных на карте реликтового излучения, полученного космическими обсерваториями PLANCK и WMAP.

Сторонники этой теории связывают появление этих пятен процессами, происходившими в самом начале Большого взрыва. Они утверждают, что в принципе нет никакого другого механизма, который мог бы объяснить даже возможность появления именно такой сложной и математически точной структуры с пятнами на карте, при разнице фоновой температуры реликтового излучения около 0.0001K относительно среднего значения 2.725K . Потому что, пока ни одна модель не смогла воспроизвести данные свойства реликтового излучения с пятнами без горячего начала.

Но, настоящая наука там не в сравнении кривых, например, жидкого гелия и реликтового излучения, (которые не убедительны, так как сравниваются разные кривые для 2.73K и 4.2K), а в поиске причины порождения не одинаковых пятен (анизотропии), которые как раз и не вписываются за картинку идеальной равномерности распределения. Хотя, сторонники этой теории стараются подвести статистическую базу для объяснения неоднородных пятен, как-то сортируя их по группам, и выдавая это за математическую точность структуры первичной барионной акустической осцилляции.

Но самым неудобным фактом для сторонников теории Большого взрыва является – “Ось зла” [3], странная упорядоченность пятен реликтового излучения, которая выстроена вдоль плоскости нашей Солнечной системы. Так в современной космологии назрел серьезный кризис. Этого **категорически** не должно быть, если реликтовое излучение действительно является эхом Большого взрыва, то есть глобальным явлением, а не связанной с локальной Землей. Ожидалось, что космическая обсерватория PLANCK покажет, что появление “оси зла” на WMAP это ошибка. Но, он наоборот, подтвердил его наличие, хотя позже поступило опровержение этого. К тому же, позже астроном Лиор Шамир также подтвердил наличие “оси зла” при анализе вращения 200 тысяч галактик, указывая на не случайное

распределение вращения галактик. Шамир указал, что существует избыток галактик, которые вращаются по часовой стрелке. Для вращающейся системы характерно квадрупольное распределение направления вращения. В таком случае получается, что ранняя Вселенная могла вращаться как гигантская галактика, что нарушает принцип ее изотропии, которым хотели бы объяснить изотропность, приписываемую реликтовому излучению. Кроме Л. Шамира и другие ученые (китайцы, американцы) проводившие независимые исследования указывали на неоднородность во Вселенной

Все это указывает на то, что либо реликтовые излучения изотропны, но не являются эхом Большого взрыва, либо реликтовые излучения с пятнами не изотропны, а являются следствием возможно локальных эффектов прямо у нас под носом. Поэтому мы хотим показать модель механизма, который мог бы претендовать именно на роль источника локальных эффектов, могущих породить дискретные неоднородности, подобные пятнам реликтовых излучений, при, предполагаемом, равномерном взаимодействии (расширении Вселенной).

В предыдущих работах [4] и ранее нами рассматривалось несколько необычное толкование понятия взаимодействия для объектов, участвующих в движениях спиральной галактики. Рассматривалась кинематическая версия, которая могла бы быть применена вместо известных представлений в общей теории относительности и квантовой механике. Анализировалось природное свойство дискретизации, к которому могло бы привести эксцентричное действие фиктивных сил инерции. Показан случай нового применения центробежной силы, и возможные следствия из этого для устранения проблемы темной материи. В случае применения предлагаемой версии, возможны предсказания неизвестных явлений для микро и макро миров.

Предлагаемая кинематическая версия может нас приблизить к пониманию реального течения установившихся процессов во Вселенной. Поскольку, именно из-за того, что модель пустого пространства с невидимыми нитями (сил) выглядит натянутой, Эйнштейн предложил отказаться от “сил” и перейти к геометрии. А кинематика - это и есть геометрия во времени. Мы рассматривали масштабированную кинематическую модель относительного движения объекта по заданной траектории в виде эвольвенты круга, приводящую к возникновению естественной дискретизации механических характеристик в рукавах спиральной галактики, из-за влияния фиктивных сил инерции (ФСИ) (рис.1): Для всех длин в изображении безразмерного (масштабированного) значения физической величины в нашем случае мы выбираем длину радиуса эволюты (ядра) равную 1, и измеряемые пропорционально ей - угол поворота α частицы на траектории (эвольвенте) в радианах, - эквивалентную углу поворота длину развертки A_iV_i , которые также эквивалентны времени. Таким образом, объединяем понятия геометрии пространства (координат) с понятием времени при помощи угла α , равной (эквивалентной) длине прямой отрезка АВ касательной, (далее назовем разверткой), в соответствии со свойствами эволюты и эвольвенты круга. Энергию ФСИ мы изображаем через выражения ускорений, являющихся универсальной мерой различных форм движения, взаимодействия и перехода из одних форм в другие.

Рис. 1 Модифицированный рисунок ускорений на эвольвенте круга)

В данном кинематическом подходе не применяются такие величины как масса, объем, потенциал, плотность и другие постоянные, которые могут нарушать масштабируемую инвариантность. Масштабируемая инвариантность энергии ускорений в эвольвентной системе отсчета вводится эквивалентной безразмерной связанностью всех переменных с общей единицей – единичной длиной радиуса ядра (эволюты). Масштабированное движение фазовой точки состояния системы по кривой эвольвенты круга описывается декартовыми координатами x и y радиус-вектора r , линейной скорости V и ускорений:

$$x=a(\alpha \sin \alpha + \cos \alpha), \quad y=a(\sin \alpha - \alpha \cos \alpha), \quad r=(x^2+y^2)^{1/2}=a(1+\alpha^2)^{1/2}(\sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha)^{1/2}$$

$$V=((x')^2+(y')^2)^{1/2}=a\alpha(\sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha)^{1/2};$$

где: a , α – радиус эволюты и угол поворота точки на эвольвенте; r , V – радиус-вектор и скорость точки, (здесь и далее для краткости принимается $a=1$; x' , x'' , y' , y'' – первая и вторая производные от координат по “времени”.

Здесь, можно напомнить рассуждения из предыдущей работы [5], о спиральных галактиках без “земной материи”. В этой работе показано, что в то время как мы рассматриваем движение в спиральных галактиках с точки зрения нашей земной физики, они живут другой – своей галактической эвольвентной физикой. А согласно их эвольвентной кинематике, установившейся за миллиарды лет, для них нет необходимости “темной материи”.

Далее, в работе [4] в качестве энергии взаимодействия мы рассматривали распределение нормальных и тангенциальных ускорений W_n и W_t , которые в декартовой системе выражаются в виде:

$$W_t = (x'x''+y'y'')/V = a(\sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha)^{1/2} \approx a$$

$$W_n = (x'y''-x''y')/V = a\alpha(\sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha)^{1/2} \approx a\alpha$$

(Здесь и далее мы опускали волновую часть $-(\sin^2\alpha + \cos^2\alpha)^{1/2}$, поскольку в нашей модели они будут сокращаться естественным образом). Связь физических величин описывали изменением длин сторон прямоугольного треугольника АОВ (Рис.1) по закону параллелограмма. Для этого введем функции фиктивных ускорений инерции $W_{s1} = (W_n^2 - W_\tau^2)^{1/2}$ и $W_{s2} = (W_n^2 + W_\tau^2)^{1/2}$, (по рис.1), выражающие равнодействующие от ускорений, которые далее для краткости будем условно называть просто притяжением и отталкиванием от ускорений. Также, ранее [6] были введены взаимно обратные отношения (частное) функций $W_{s12} = W_{s1} / W_{s2}$ и $W_{s21} = W_{s2} / W_{s1}$, которые рассматриваются как нелинейно “запутанные” фиктивные ускорения (НЗФУ), описывающие нелинейные взаимодействия состояний. Основные положения, раскрывающие детали введения и применения этих функций приведены в работе [4].

В НЗФУ отношение ускорений описывает, как одна нелинейность модулирует и масштабирует эффект другой нелинейности. Тем самым, мы будем рассматривать составную систему кинематики эволюты и объекта на эвольвенте как отношение двух воздействий, которые должны описывать результирующее взаимодействие. Причем “запутанные” функции обладают принципом равноправности и одновременности действия, потому что, являются описанием одновременного взаимодействия двух - северной и южной полушарий одной и той же вращающейся сферы с одним и тем же объектом на траектории эвольвенты круга на экваториальной плоскости. Функции W_{s12} и W_{s21} являются безразмерными (масштабированными) так как являются отношениями двух однородных величин. Они оказываются очень информативными для изучения поведения объекта от субатомного и до галактического масштаба.

Особенность влияния фиктивных ускорений в таком случае состоит в том, что они однонаправленные и нецентральные, так как все время направлены спирально к движущемуся объекту на орбите и, следовательно, не могут иметь прямой обратной связи с центром вращения.

Поэтому, анализируя рис.1 предполагаем, что возбудителем взаимодействия в данном случае может быть именно сила ($F_{инерц}$) от вращения центрального тела, которое своей “убегающей” точкой на касательной к его поверхности притягивает объект на эвольвенте, в то же время согласно третьему закону Ньютона на него непрерывно действует центробежное ускорение (W_n) в виде отталкивания. В качестве доказательства можно привести то, что у не вращающихся астрономических объектов нет спутников. Из-за этого у автора возникло предположение, что сила гравитации направленная в центр это есть проекция от ФСИ, приложенная на вращающейся поверхности, а расширение Вселенной это и есть действие центробежных (кособежных) ускорений от этих ФСИ, спирально приложенных к объектам на орбите.

Мы будем применять эвольвентный закон симметрии винтовой оси и его особую роль в изучении дискретизации взаимодействия центрального тела и объекта движущегося относительно него. По мере удаления от центра по траектории эвольвенты круга, возникает возможность спонтанного появления иррациональных значений для r и/или α (или R), которые приводят к невозможности быть выраженными в конечном виде. Они совпадают с радиусами дисковых концентрических круговых щелей или делений различной ширины на кольцах Сатурна [6], которые разделяют их на отдельные особые зоны. Иррациональность значений r и/или R означает, что в этих случаях треугольники OA_iB_i , строго говоря, не

являются прямоугольными, со всеми вытекающими следствиями из этого. Поэтому, дискретизация гладкого взаимодействия будет производиться через естественные дискретные расположения иррациональных длин. Спонтанное возникновение иррациональных значений может означать мгновенную физическую потерю геометрически жесткой (треугольной) связи на концах соединения сторон разворачиваемого (сворачиваемого) треугольника OA_iB_i (рис.1) регулирующего соблюдение именно эвольвентной линии траектории. Это может означать возможность появления некоторой дополнительной степени свободы, перехода к относительному движению по кругу, вместо кривой линии эвольвенты. Вследствие чего, возникает возможность образования в них дискретных концентричных иррациональных круговых зон – щелей, подобных “зоне Златовласки” [7]. Следовательно, поверхность вращения центрального тела и иррациональные щели могут влиять на нецентральное притяжение как дискретизация нецентральных (косостремительных) сил и на объект, движущийся по эвольвенте круга как кособежные ускорения в качестве отталкивания по спирали.

Графическое поведение взаимно обратных функции W_{k12} при их проекции на угловую и центральную оси раздваиваются, хотя оказываются подобным закону излучения абсолютно черного тела, полученного Планком (рис.2)

рис. 2 Кривые изменения функции W_{k12} для проекции на оси $a1$ (α) и r

Максимум излучения приходится на $r \approx 1.9$, которое для колец Сатурна находится между кольцом В и делением Кассини. (Здесь и далее все формулы для удобства будут приведены прямо на рисунках в обозначениях программы на МАТЛАБ). А для обратной функции W_{s21} кривые имеют следующий вид, выражаемый каспами (рис. 3):

Рис. 3 Кривые изменения функции W_{s21} для проекции на оси α (α) и r

Ко многим интересным выводам приводит анализ совместного изображения кривых для этих функций (рис.4):

Рис. 4 Совмещение кривых для функций W_{s12} и W_{s21}

(Но пока, мы будем избирательно рассматривать только тот круг вопросов, которые выделены в заглавии данной работы). На рис. 4 введены обозначения P_{1-4} , которые могут

изображать давление (или плотность). Для секущих P_{2-4} , параллельных P_1 , (которая соответствует температуре испарения гелия и константе природы - тройной точке вещества), из-за корреляции с ней должны исчезать одна или две фазы, оставляя только характерные определенным значениям давления и температуры. Из графика следует, что функции $W_{s12}/a1$ и $W_{s21}/a1$ хирально (неодинаково) пересекаются секущей P_2 и связаны с температурой 2.73К, которая приписывается реликтовому излучению. В своем пиковом значении реликтовое излучение должно бы соответствовать “твердому” телу, так как находится между жидкостью (сверхтекучим) и газом (испаряющимся гелием).

Безразмерность эвольвентной модели позволяет описывать процессы по подобию для микро макро и мега миров, в том числе и для условной “Земли”. В этом графике в контексте заглавия статьи нас интересует свойства распределения проекций $W_{s12}/a1$ и W_{s12}/r , которые связаны с температурой 2.73К, по мере изменения координат на экваториальной плоскости. Но сначала исследуем поведение моментов вращения от W_{s1} и W_{s2} , которые имеют разные точки приложения – первый к центру вращающегося тела, а второй к точке развертки на поверхности вращения. По мере удаления от центра они сближаются. (Рис. 5):

Рис. 5 Траектории ускорений фиктивных сил W_{s2} и W_{s1}

А следующее изображение может объяснить появление “оси зла” на картах космических аппаратов WMAP и PLANCK. Эти случаи возникают, когда получаются разные моменты от ускорений W_{s2} и W_{s1} по рис. 1, которые приводят к появлению хиральной поляризации от момента фиктивных сил ускорений. Если объект на эвольвенте находится под действием только точки развертки на поверхности вращения, то оба плеча моментов, как для W_{s2} , так и W_{s1} имеют одинаковую длину и равны длине развертки. В таком случае график момента для большого расстояния, (например, в 333π), кажется сплошным, хотя и является дискретным из-за влияния иррациональных радиусов (Рис.6):

Рис.6 Хиральная поляризация ускорений при одинаковых плечах моментов

Обратим внимание на тот факт, что фиктивные ускорения, выражающие температуру, колеблются чуть асимметрично, что нарушает постулат о том, что Вселенная одинакова во всех направлениях. Но из-за хиральной поляризации ускорений в их распределении возникают следующие изображения, которые могут объяснить появление пятен на карте (рис. 7): Возможно, что причина появления пятен на карте спутников не в первичной барионной акустической осцилляции, как утверждают сторонники теории Большого взрыва. Эти осцилляции могут возникать из-за того, что при вращении “Земли” может происходить хиральная поляризация (В-мода) из-за мгновенных перетяжек плеча момента вращения между центром вращающегося тела и точкой касательной (развертки) на ее поверхности, которые могут иметь разную длину. При этом нужно обратить внимание на то, что значения разброса поляризации $Y = 1.4 \approx \sqrt{2}$ (иррациональный радиус кольца В Сатурна), в сумме близко к значению 2.73.

Поэтому, для ускорения притяжения W_{s1} могут возникать мгновенно меняющиеся значения момента из центра вращения, (центральная гравитация), или из точки развертки на поверхности.

Рис.7 Увеличенная картина разности ускорений на абсциссе

В таком случае могут возникать пятна другой формы и величины (рис.8):

Рис.8 Хиральная поляризация ускорений при разных плечах моментов

Как видно из следующего рисунка с увеличенной абсциссой, разброс расположений, размеров и форм пятен может иметь хаотический характер (рис.9):

Рис.9 Увеличенная картина разности ускорений с пятнами на абсциссе

Тем не менее, самые крупные структуры пятен излучения не разбросаны случайно, они выстраиваются поближе вдоль оси распространения. Их оси примерно симметричны и направлены в одну и ту же сторону по линии равноденствия “Земли”.

Это объясняет желание математиков сортировать пятна по форме или величине на какие-то группы, чтобы потом выдавать их за разные по мощности излучения.

С другой стороны, согласно интерпретации введенной в данной работе, близость крупных пятен к центральной “оси зла“ может объясняться близостью более широких иррациональных щелей (деление Кассини) на кольцах Сатурна к центру его вращения, чем удаленные тонкие щели. Чем ближе широкая щель, тем большее пятно притягивается.

На следующем рисунке представлено суммирование моментов от ускорений W_{s1} и W_{s2} (по рис.1), которое создает тензорный характер и не совпадает с осями симметрии материи, а растягивают и скручивают ее как в гравитации. Поэтому нужно обратить внимание на мультипольный (+ и X) характер волн (В-мода) для ускорений (Рис. 10): Безразмерное значение 1500, означает длину спирали эвольвенты для угла поворота, например, $\alpha = 333\pi$. Приведенные данные свидетельствуют о том, что так называемая “ось зла” может являться объектом локального “Земного” происхождения, а не глобального масштаба Вселенной, как иногда абсурдно предполагается.

Рис.10 Мультиполюсные эффекты ускорений

Поскольку разброс распространения хиральной поляризации на плоскости находится примерно в диапазоне $Y = 1.4 \approx \sqrt{2}$, (как показано на рисунках 6-7), то **умножение** и **суммирование** значения волны вдоль оси распространения на плоскости стабилизируется и даже на больших расстояниях **сохраняет** свое среднее значение с точностью до $10^{-3} - 10^{-5}$ порядков (Рис.11 а, б):

Рис.11 а) Отношения ускорений на больших расстояниях при умножении

Рис.11 б) Отношения ускорений на больших расстояниях при суммировании

Волны хиральной поляризации фиктивных ускорений могут непрерывно распространяться на астрономические расстояния, до тех пор, пока центр будет вращаться. То есть они могут заполнять все пространство вокруг вращающегося тела.

Даже разность отношения ускорений не уходит ниже экваториальной плоскости (рис.11 в):

Рис.11 в) Отношения ускорений на больших расстояниях при разности

Из этого следует, что температура примерно 2.73K является асимптотическим пределом во Вселенной при установившемся (нормальном) давлении (плотности) для хиральной поляризации фиктивных ускорений для **всякого** непрерывно вращающегося круглого объекта. То есть, это, другими словами, просто минимальный признак того, что что-то круглое где-то во Вселенной не покоится, а непрерывно вращается.

Теперь рассмотрим вопрос, - каким образом вышеприведенная хиральная поляризация с пятнами может оказаться на плоскости эклиптики по линии равноденствия “Земли” и может изображать “ось зла”. Похожая ситуация описана нами в работе [8].

Существуют изображения, полученные космическими аппаратами NASA в которых видно как на поверхностях колец Сатурна, вращающихся вместе с планетой, вдруг появляются редкие радиально направленные тонкие линии или более широкие тени названные “спицами”. При исследовании этого феномена мы учитывали дискретный трансляционный закон порядка симметрии оси вращения (ПСОВ), примененный в работе [4], где иррациональные расстояния от центра и поверхности Сатурна приводят к дискретным особенностям.

Для описания появления “спиц” на эвольвенте круга относительно центрального вращающегося тела мы изучаем взаимно обратные отношения моментов вращения W_{s12} и W_{s21} , а также их влияние на движения в третьем измерении [8] (рис. 12):.

рис.12 Разделение ускорений на экваториальной плоскости

Это дает нам представление о том, как переносится взаимодействие (гравитация) с центра вращающегося тела и с его поверхности, а также эффект их спонтанного разделения. В нашей интерпретации мы объясняем феномен “спиц” следующим образом: Спицы возникают во внутренней границе кольца В из точки разделения энергий, где $r = (1+\alpha^2)^{1/2} \approx \sqrt{2}$, который на экваториальной плоскости планеты оказывается равным иррациональному числу. При спонтанном возникновении иррационального значения радиуса на кольце В (точка b на рис.12) на мгновение отключается собственное поле притяжения Сатурна в этой точке, как “точечное затмение”. Это влечет за собой мгновенное срабатывание Солнечного притяжения, из-за чего могут появляться “спицы” на кольцах, но

в данном случае, это пятна “реликтового” фона. Поскольку ускорения как реактивная струя направлены в точку d , то сами пятна (“спицы”) спонтанно и с большой скоростью вылетают к Солнцу (рис.13): (На рисунке экваториальное кольцо Сатурна должно быть наклонено по ходу движения и быть перпендикулярным оси своего вращения). Эти спицы направлены по линии равноденствия “Земли”, так как только на этой линии центр Солнца, точка b и центр Сатурна находятся на одной прямой. Механизм образования “спиц” на кольцах Сатурна показывает, что и, так называемая “ось зла” для “Земли” – может быть одним и тем же феноменом “выстрела фиктивных ускорений”, только в разных масштабах. Это показывает масштабированность явлений природы.

Поэтому, связанность линии равноденствия “Земли” с “осью зла” объясняется тем, что именно в этом случае значения функций $z=f(W_{s12})$ и $z=f(W_{s21})$ еще находятся в точке разделения b (рис.12), чтобы “произвести” “выстрел фиктивных ускорений”, с началом которого они разделяются. С началом их разделения начинается влияние “эффекта иррациональных щелей как на кольцах Сатурна”, которые и образуют пятна, форма и размеры которых будут распределяться по уменьшающейся закономерности в зависимости от расстояния от центра линии равноденствия.

Рис.13

Этим можно объяснить скученность более больших пятен к плоскости эклиптики, (по аналогии с щелями на кольцах Сатурна), где лежит линия равноденствия для “Земли”.

Таким образом, значения хиральной поляризации фиктивных ускорений, образующиеся именно при равноденствии на “Земле”, получают импульс солнечного притяжения и устремляются по линии равноденствия, только из-за того, что локальное поле притяжения “Земли” претерпевает временное мгновенное отключение согласно временному обнулению функции W_{s12} при $\alpha=1$, где $r = \sqrt{2}$. Поэтому, кажется абсурдным связывание глобального феномена “оси зла” с локальным явлением равноденствия настоящей Земли.

Заключение

Приведенные результаты показывают, что так называемая “ось зла” может быть объектом локального “Земного” происхождения, а не глобального масштаба Вселенной. Таким образом, кажется, что “ось зла” не лишает реликтовое излучение источника. Но, с другой стороны, данные результаты говорят, что излучение 2.73К, называемое реликтовым может вырабатываться всяким вращающимся круглым телом и непрерывно распределяться во Вселенной на астрономические расстояния, заполняя ее, до тех пор, пока локальный центр будет вращаться. При этом, эта хиральная поляризация не может опускаться ниже экваториальной плоскости источника, асимптотически стремясь к нулю. Поэтому это излучение может непрерывно заполнять пространство.

Если спектрограф FIRAS действительно подтвердил идеальность спектра реликтового излучения во всей Вселенной с точностью до 10^{-5} , то можно предположить, что всякая локально вырабатываемая температура “реликтового” излучения вращающихся систем при нормальном естественном давлении в пространстве усредняется и не может быть другой, кроме как примерно 2.73К. То есть, температура реликтового излучения примерно 2.73К может быть просто критическим свойством наиболее равновесного, (как в законе Планка), асимптотического закона сохранения хиральной поляризации в пространстве при определенном (нормальном) давлении и слабых полях диссипации.

Литература

1. Экспериментальные данные миссий Planck и WMAP. Официальные архивы ЕКА (ESA) и НАСА (NASA).
2. Реликтовое излучение/ Википедия ru.wikipedia.org
3. Ось зла (астрономия)/ Википедия ru.wikipedia.org
4. Касимов А.Т. В излучении 21 см нейтрального водорода, падении спутника на планету и выводе фундаментальных постоянных работает один и тот же закон. Какие могут быть следствия из этого. DOI 10.5281/zenodo.18210890 Jan. 11.01.2026 (v4)
5. Касимов А.Т. Если вместо геодезической рассматривать эвольвенту круга, а вместо стационарных орбит – щели на кольцах Сатурна, то темная материя и падение на ядро могут потребоваться. <https://doi.org/10.5281/zenodo/19382527> Apr. 2. 2026
6. Касимов А.Т. Новые механические закономерности в задаче двух тел и объяснение ими результатов экспериментов PLANCK, VICEP2, явления сверхтекучести и других вопросов физики. Austrian Journal of Technical and Natural Sciences. Scientific journal № 9-10 2015 (September-October). Vienna 2015
7. Зона Златовласки / Википедия ru.wikipedia.org
8. Касимов А.Т. “Спицы” на кольцах и завалы массы на южном полюсе Сатурна. Почему, и как это может происходить DOI 10.5281/zenodo. 18453300 02.02.2026.